

REYES, Yolanda. **A substância oculta dos contos**. São Paulo: Pulo do Gato, 2021. 136 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Yolanda Reyes nos apresenta diferentes ângulos para apontar que as “melhores teorias sobre o processo de leitura estão na observação, no respeito e na relação genuína entre mediador, a obra e o leitor.” Nos apresenta, portanto, a substância oculta dos contos: as vozes narrativas que nos constituem.

Palavras-chave: Memórias; Mediação de leitura; Contos.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Teórico.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.